

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ

Хасанова Шахноза Баходировна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «Истории и филологических дисциплин» Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

shahnozaxasanova1994@gmail.com

Аннотация. Фразеологизмы - неотъемлемая часть русского языка, придающая ему яркость, образность и выразительность. Эти устойчивые сочетания слов отражают культуру, историю и мировоззрение народа, позволяя передавать сложные смыслы с помощью ярких и лаконичных оборотов речи. В данной статье мы рассмотрим основные характеристики фразеологизмов, их роль в языке и особенности употребления.

Ключевые слова: фразеологизм, словосочетание, единица, устойчивое выражение.

USING PHRASEOLOGISTS WHEN TEACHING PRONUNCIATION, GRAMMAR, VOCABULARY AND TRANSLATION

Annotation. Phraseologisms are an integral part of the Russian language, giving it brightness, imagery and expressiveness. These stable combinations of words reflect the culture, history and worldview of the people, allowing complex meanings to be conveyed with the help of bright and concise turns of phrase. In this article we will look at the main characteristics of phraseological units, their role in the language and features of use.

Key words: phraseological unit, phrase, unit, set expression.

TALAFUZ, GRAMMATIKA, LUG'AT VA TARJIMA FANLARINI O'RGATISHDA FRASEOLOGLARDAN FOYDALANISH.

Annotatsiya: Frazеologizmlar rus tilining ajralmas qismi bo'lib, unga yorqinlik, tasvir va ekspressivlik beradi. Bu turg'un so'z birikmalari xalq madaniyati, tarixi va dunyoqarashini aks ettirib, murakkab ma'nolarni yorqin va ixcham iboralar burilishlari yordamida yetkazish imkonini beradi. Ushbu maqolada

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

biz frazeologik birliklarning asosiy xususiyatlari, ularning tildagi o'rni va qo'llanish xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Tayanch soʻzlar: frazeologik birlik, ibora, birlik, toʻplam ifodasi.

Фразеологизмы – это бесценный материал, который может использоваться в процессе обучения. Невозможно найти и курс английского языка, который обошелся бы без их присутствия. Известно, что давным-давно фразеологические единицы (особенно пословицы и поговорки) использовались в Англии как одно из средств обучения латыни.

Фразеологизмы как единое целое занимают большую часть человеческого опыта. Благодаря обобщенному характеру фразеологизмов их можно использовать при обучении во всех классах, изучая искусство иносказания, именно раскрывать свою мысль и обобщать ее в кратком виде.

И. Я. Лернер определяет обучение как передачу молодому поколению культуры в полном объеме. Общий культурный фонд становится достоянием человека благодаря овладению его «разделами»: пение – урок музыкальной культуры, урок рисования – урок художественной культуры. Соответственно предмет «иностранная культура» богат иностранной культурой. Иностранная культура – это то, что способен принести учащимся процесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. Иностранная культура как цель обучения имеет социальное, лингвострановедческое, педагогическое и психологическое содержание, которое соотносится со всеми аспектами обучения и вытекает из содержания предмета «иностранная культура» [19, с. 118].

В обучении иностранному языку особое внимание уделяется мотивации, сохранению и развитию у школьников интереса к предмету «иностранная культура» рассматривается, как в психологии, так и в методике обучения этому предмету. Сложность и многогранность этого вопроса подчеркивают многие методисты и в соответствии с этим предлагают различные подходы к решению данной проблемы.

Пути решения связываются с : [32, с. 148]

- разработкой специально продуманной системы упражнений, выполняя которые учащиеся ощущали бы результат своей деятельности;
- вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

- характером педагогических воздействий учителя, в частности, наличием стимулов и подкреплений;
- использованием на уроках аудиовизуальных средств;
- использованием личностной индивидуализации;
- разработкой системы внеклассных занятий, влияющих на мотивационную сторону изучения языка.

Также можно сказать, что повышение мотивации идет через :

- вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке;
- проблемность заданий и ситуаций;
- контроль знаний, умений и навыков;
- использование познавательных игр;
- страноведческий материал и, конечно, доброжелательное отношение учащихся.

Рассматривая мотивацию и интерес при обучении иностранному языку, усилия учителя должны быть направлены на развитие внутренней мотивации учения школьников, которая исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой. Внутренняя мотивация определяет отношение школьников к предмету и обеспечивает продвижение и прогресс в овладении иностранным языком [34, с. 205]. Если школьника побуждает заниматься сама деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную речь на слух, писать, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к предмету «иностранному языку», и обеспечены условия для достижения определенных успехов.

Достаточно интересно проходит сопоставление русских и английских фразеологизмов.

Использование фразеологических единиц в практике преподавателя английского языка, несомненно, будет способствовать лучшему пониманию этого предмета, расширению знаний о языке, лексического запаса и углубленному изучению развития языка и взаимосвязи с другими языками. С другой стороны, их изучение представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний.

Формирование произносительных навыков с самого начала должно идти в условиях реального общения или как можно больше быть похожими на эти условия. Другими словами, учащиеся должны "не готовиться к речи, как

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

предусмотрено устными вводными курсами, а начинать обучение сразу" [30, с. 192] .

Создать ситуацию реального общения на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой стороной иноязычной речи поможет знание фразеологических единиц. Кроме того, пословицы и поговорки очень хорошо запоминаются. Их заучивание облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Фразеологизмы могут использоваться при введении нового фонетического материала, при выполнении упражнений на закрепление и повторение, во время фонетических зарядок.

Опыт учителей показывает, что одним из эффективных приемов побуждения интереса у детей к учению, их активность и работоспособность является использование фразеологизмов на уроках английского языка на разных этапах обучения [28, с. 113] .

На начальном этапе можно обращаться к пословицам и поговоркам для отработки звуковой стороны речи. Они помогают поставить произношение отдельных трудных согласных, в особенности тех, которых нет в русском языке. Вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот или иной звук, можно предложить классу специально выбранные пословицы и поговорки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алехина А. И. Фразеологическая единица и слово. Минск: Белорусский университет, 1999. 119 с.
2. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. М.: Либроком, 2010. 97 с.
3. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
4. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
5. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

6. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

7. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

8. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

9. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

10. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

11. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

12. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

13. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

14. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

15. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
16. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
17. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
18. Srojjeva, G. (2024). THE CANADIAN ECONOMY DURING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 57–63. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30678>
19. Vahobovna, S. G. . (2024). Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 208–214. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2703>
20. Vahobovna, S. G. (2023). QUYI ZARAFSHON VOHASI TURIZM IMKONIYATLARI.
21. Srojjeva, G. . (2024). STRENGTHENING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 673–681. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29450>
22. Srojjeva, G. (2024). INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(2), 1041–1050. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29547>
23. Srojjeva , G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.
24. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247–253. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29010>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

25. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.

26. Srojjeva Gulbahor. "CONTINUITY IN EDUCATION-CHIEF MEZON." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 834-839.

27. Srojjeva, G. (2023). LOWER ZARAFSHAN OASIS TOURISM OPPORTUNITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 199–204.

28. Sadullayev, U. . (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607–613. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28343>

29. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.

30. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25–30. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-05>

31. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 480–485. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2142>

32. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.

33. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS OF ETHNOLOGIES OF BUKHARA. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004–1011. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29523>

34. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 3(2), 500–507. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29386>

35. Toshpo'latova, S. . (2024). RELIGIOUS ANTHROPOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(1), 504–510. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28281>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

36. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). M. S. ANDREYEV'S WAY OF LIFE. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 655–659. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2280>

37. Shuhratovna, T. S. . (2024). Linguistic Anthropology. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 432–437. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2792>

38. Toshpolatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL COSTUMES AND RITUALS OF TAJIKS IN THE WORKS OF M. S. ANDREYEV. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42–47. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-08>

39. Toshpo'latova , S. (2023). M. S. ANDREYEV-SCIENTIFIC CAREER. *Modern Science and Research*, 2(12), 801–807. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27191>

40. Sh.Sh.Toshpo'latova, & I.N.Naimov. (2023). M.S. ANDREYEV – O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214–1222. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/698>

41. Toshpulatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETYMOLOGY OF TAJIK MARRIAGE CEREMONY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17–23. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-05>

42. Toshpo'latova , S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA “BESHMORAK” MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395–401. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5071>

43. Naimov, I. ., & Toshpo'latova, S. . (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV “TADJIKI DOLINI KHUF”. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12–16. Retrieved from <https://ihm.iscience.uz/index.php/ijich/article/view/205>

44. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF M.S. ANDREYEV. *Modern*

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Science and Research, 2(10), 291–299. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25092>

45. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF M. S. ANDREYEV - "ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404–409. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24229>

46. Toshpo'latova, S. . (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84–89. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23903>

47. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854

48. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66Rahmonova, S. (2023).

49. YUKSAK MA'NAVİYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.

50. Rahmonova, S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MADANIY ISLOHOTLAR. Current approaches and new research in modern sciences, 2(10), 40-43

51. Idiyeva, L. (2023). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Modern Science and Research*, 2(10), 520-523.

52. Idiyeva, L. (2023). CONTENT OF GRAMMATICAL CATEGORIES IN TWO LANGUAGES AND TYPOLOGY OF PARTS OF SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 52-57.

53. Idiyeva, L. (2024). ORIENTAL EDUCATION IN THE FAMILY AND ITS SOCIAL SIGNIFICANCE. *Modern Science and Research*, 3(1), 39-44.

54. Idieva, L. (2024). CRITICAL THINKING IS A SYSTEM OF JUDGMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 481-487.

55. Ismatovna, I. L. (2022). MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04), 80-84

56. IDIYEVA, L. I. Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons. *Asst. Prof. Dr. Mehmet Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D.*, 42.

57. Gafarova, Z. Z., Bozorova, M. A., & Jumayeva, S. (2020). Sh.; Idiyeva, LI; Radjabova. *LU International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), p403-407.

58. PROVERBS, M. A. O. O. (2020). SAYINGS AND THEIR PRIMARY SOURCES. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.

59. Lola, I., Madinabonu, N., & Ruslan, K. (2022). Using swot analysis in education. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 126-131.

60. Bafoeva, R. (2024). POSTMODERNISM IN LITERATURE. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 86-90.

61. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.

62. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.

63. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.

64. Ibodova, N. K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES*, 1(4), 154-157.

65. Ibodova, N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 436-438.

66. İbodova, N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. *Philological issues are in the eyes of young researchers*, 1(1). 2023